

Elektrokatalyse

Elektrokatalyse einzelner, auf der Spitze einer Kohlenstoff-Nanoelektrode platzierter Co_3O_4 -Nanopartikel

Thomas Quast, Harshitha BARIKE Aiyappa, Sascha Saddeler, Patrick Wilde, Yen-Ting Chen, Stephan Schulz und Wolfgang Schuhmann*

Abstract: Nanoelektrochemische Werkzeuge sind entscheidend für das Verständnis bei der Untersuchung einzelner Katalysatornanopartikel. Die Bestimmung der intrinsischen elektrokatalytischen Aktivität eines einzelnen, wohldefinierten Co_3O_4 -Nanopartikels, das auf einer kohlenstoffbasierten Nanoelektrode immobilisiert ist, wird mittels einer effizienten SEM-gesteuerten Robotertechnik zur Aufnahme und Platzierung eines einzelnen Katalysatorpartikels auf einer modifizierten Oberfläche einer Kohlenstoffnanoelektrode ermöglicht. Die stabile Nanoeinheit wird mittels SEM und TEM mikroskopisch untersucht und anschließend elektrochemisch charakterisiert. Die hexagonförmigen Co_3O_4 -Nanopartikel zeigen eine größenabhängige elektrochemische Aktivität und weisen eine sehr hohe katalytische Aktivität für die Sauerstoffentwicklungsreaktion mit einer Stromdichte von bis zu 11.5 A cm^{-2} bei 1.92 V (vs. RHE) und einer Reaktionsgeschwindigkeit von $532 \pm 100 \text{ s}^{-1}$ bei 1.92 V (vs. RHE) auf.

Elektrochemische Systeme in der realen Welt sind typischerweise heterogen und bestehen aus einem großen Ensemble einzelner Einheiten (Atome, Moleküle, Ionen, Nanopartikel (NP), Zellen), die unterschiedliche Formen in einem breiten Größenspektrum aufweisen.^[1] Traditionelle elektrochemische Methoden an einer Makroelektrode messen die gemittelten Aktivitäten des Ensembles, und die daraus resultierenden elektrochemischen Reaktionen werden oft durch eine Vielzahl miteinander verbundener Systemparameter beeinflusst, z.B. Filmeffekte oder lokale pH-Ände-

rung. Daher ist die elektrochemische Reaktion oft zu komplex, um die katalytische Leistung zu entschlüsseln, und die Bestimmung der intrinsischen Aktivität eines Katalysatormaterials ist dadurch unmöglich.^[2] In dieser Hinsicht bleibt die Entwicklung von Werkzeugen und Strategien, die elektrochemische Reaktionen einzelner Entitäten messen und analysieren können, von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung der „single-entity electrochemistry“.^[3] Nanoelektrochemische Messungen nutzen die nanometrischen Dimensionen von Nanoelektroden, um einzelne Partikel in Nanogröße zu untersuchen, wobei das hohe Signal-Rausch-Verhältnis und die hohe Massentransportrate an den Nanoelektroden genutzt werden, um Informationen über die intrinsischen Eigenschaften einzelner Katalysatorpartikel abzuleiten.^[4] Im Falle von frei diffundierenden Katalysatornanopartikeln wird die elektrochemische Aktivität gemessen, indem der transiente elektrochemische Strom, der durch die Kollision der Nanopartikel mit der Nanoelektrode entsteht, unter Potentialkontrolle detektiert wird.^[5,6] Die Parameter der intrinsischen Aktivität, die mit einer solchen amperometrischen Analyse von Nanoimpact-Ereignissen berechnet werden, können keine Informationen über die Orientierung dieser Partikel während des Kollisionsereignisses liefern. Daher können diese Experimente nur einen begrenzten Einblick in die Korrelation von Struktur, Orientierung und Aktivität eines katalytisch aktiven Nanopartikels geben. Darüber hinaus erfordern die zeitaufgelösten voltammetrischen Analysen solcher Nanoimpact-Messungen aufgrund der kurzen Verweilzeit des Nanopartikels auf der Elektrode eine schnelle Bandbreite des Potentiostaten.^[7] Im Gegensatz dazu beruhen auf Nanopipetten basierende Techniken wie die elektrochemische Rasterzellmikroskopie (SECCM) auf der Kombination der post-experimentellen mikroskopischen Untersuchung der untersuchten Oberfläche mit der lokal erhaltenen elektrochemischen Antwort, um Struktur-Eigenschafts-Beziehungen herzustellen.^[8] Allerdings könnte die Möglichkeit, ein einzelnes vorselektiertes und wohldefiniertes Nanopartikel aus einem großen Ensemble mit einem Nanogreifer aufzunehmen und auf eine Nanoelektrode zu platzieren, die hochauflösende Abbildung solcher Nanoentitäten parallel zu elektrochemischen Analysen erleichtern. Solche Messungen bieten neue Möglichkeiten auf dem Gebiet der Struktur-Eigenschafts-Korrelation auf der Skala von Single-Entity-Messungen.^[9] Bis heute gibt es zahlreiche Ansätze, spezifisch Nanopartikel auf einer Nanoelektrodenoberfläche anzubringen, beispielsweise durch elektrolytische Abscheidung,^[2,10] direkte Adsorption aus einer Suspension auf der Elektrodenoberfläche,^[11] elektrostatische Anlagerung an eine geladene, zuvor abgeschiedene Schicht^[12] und Bildung

[*] T. Quast, Dr. H. B. Aiyappa, Dr. P. Wilde, Prof. Dr. W. Schuhmann Analytical Chemistry – Center for Electrochemical Sciences (CES) Faculty of Chemistry and Biochemistry, Ruhr University Bochum Universitätsstraße 150, 44780 Bochum (Deutschland) E-Mail: wolfgang.schuhmann@rub.de

S. Saddeler, Prof. Dr. S. Schulz Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry and Center for Nanointegration Duisburg-Essen (Cenide) University of Duisburg-Essen Universitätsstraße 7, 45141 Essen (Deutschland)

Dr. Y.-T. Chen Center for Solvation Science (ZEMOS), Ruhr University Bochum Universitätsstraße 150, 44801 Bochum (Deutschland)

 Hintergrundinformationen und die Identifikationsnummer (ORCID) eines Autors sind unter: <https://doi.org/10.1002/ange.202014384> zu finden.

 © 2020 Die Autoren. Angewandte Chemie veröffentlicht von Wiley-VCH GmbH. Dieser Open Access Beitrag steht unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution License, die jede Nutzung des Beitrages in allen Medien gestattet, sofern der ursprüngliche Beitrag ordnungsgemäß zitiert wird.

von kovalenten Metall-C-Bindungen durch elektrochemische Reduktion der diazotierten Kohlenstoffoberfläche.^[13] Diese Ansätze sind jedoch arbeitsaufwändig und bieten eine begrenzte Wahrscheinlichkeit, nur ein einziges Nanopartikel auf einer Nanoelektrodenoberfläche zu deponieren, eine wichtige Voraussetzung für ideale Single-Entity-Messungen. Daher ist die Entwicklung einer vergleichsweise einfachen, vielseitigen Technik zur Immobilisierung eines einzelnen Nanopartikels auf der Oberfläche einer Nanoelektrode mit besserer Kontrolle und verbesserter Stabilität eine wichtige Aufgabe, um Struktur-Eigenschafts-Korrelationen für einzelne Nanopartikel präzise zu bewerten.^[7] Hier wird eine SEM-kontrollierte Technik vorgeschlagen, um Co_3O_4 -Spinell-Nanopartikel als Sauerstoffevolutionskatalysator (OER) auf modifizierte Kohlenstoffnanoelektroden (CNEs) aufzubringen (Schema 1). Als Katalysatorsystem werden hexagonal geformte kristalline Co_3O_4 -Nanopartikel unterschiedlicher Größe gewählt. Darüber hinaus werden Methoden zur Wiederherstellung der elektrokatalytischen Aktivitäten von den mit Oleylamin bedeckten Co_3O_4 -Nanopartikeln beispielsweise durch Elektronenstrahl-induzierte und Wärme-induzierte Verfahren vor der elektrochemischen Aktivitätsbestimmung diskutiert.

Die Bestimmung von intrinsischen elektrochemischen Aktivitätsparametern auf Grundlage detaillierter mikroskopischer Untersuchungen und der Struktur einzelner katalytischer Nanopartikel ermöglicht ein tieferes Verständnis der Struktur-Eigenschafts-Korrelationen. Die hexagonalen Nanopartikel unterschiedlicher Größe (180–300 nm) werden mithilfe einer kolloidalen Synthesestrategie und von Oleylamin als strukturdirigierendes Reagenz synthetisiert.^[14] Das XRD-Muster der resultierenden Nanopartikel kann einer phasenreinen Co_3O_4 -Spinell-Struktur (JCPDS-Karte Nr. 01-076-1802) zugeordnet werden (Abbildung S1), die nach Rietveld-Analyse keine zusätzlichen kristallinen Phasen aufweist. Die CNEs werden mit lasergezogenen Quarzkapillaren und einem zweistufigen Pyrolyseprotokoll mittels eines Propan/Butan-Gasgemisches als Kohlenstoffquelle in einem früher beschriebenen automatisierten Pyrolysegerät hergestellt.^[15] Die erhaltenen Elektroden werden mithilfe eines fokussierten Ionenstrahls (FIB) weiterbearbeitet, um CNEs mit genau definierten Abmessungen der aktiven Elektrodenoberfläche zu erhalten (Abbildung S2c). Die SEM-Un-

tersuchung der mittels FIB bearbeiteten CNEs zeigt, dass Scheibendurchmesser zwischen 500 und 600 nm reproduzierbar erreicht werden (Abbildung S2f–h).

Um die chemische Kompatibilität der mit Oleylamin stabilisierten Nanopartikel mit dem CNE zu verbessern, werden die Elektroden oxidativ mit *N*-Boc-Ethylendiamin (*tert*-Butyl-*N*-(2-aminoethyl)carbammat) in absolutem Ethanol mit 0.1 M LiClO_4 als Elektrolyt^[16] mittels eines anodischen Scans im Potentialbereich von 0.2 bis 1.8 V vs. Ag/AgCl/3 M KCl bei einer Spannungsvorschubgeschwindigkeit von 50 mVs^{-1} modifiziert.^[17] Die Modifikation erfolgt durch Kopplung des in situ erzeugten primären Aminokationradikals an die CNE-Oberfläche.^[18] Die Abnahme des Oxidationsstroms während des zweiten Scans entspricht der Bildung einer Sperrschicht, die den Zugang von *N*-Boc-Ethylendiamin-Spezies zur CNE-Oberfläche einschränkt (Abbildung S3a). Die Boc-Schutzgruppen werden dann durch Behandlung mit 4 M H_2SO_4 entfernt. Die Blockierung der Oberfläche wird durch Voltammetrie in Gegenwart von $[\text{Ru}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ vor und nach der Oberflächenmodifikation untersucht (Abbildung S3c). Offensichtlich ist die Oberflächenblockierung bei Anwendung der voltammetrischen Modifikation zu hoch, und die Zeit für die Bildung des primären Aminokationradikals muss deutlich verkürzt werden.

Wir legen daher einen einzelnen Potentialpuls (20 ms) auf ein Endpotential von 1.5 V gegen Ag/AgCl/3 M KCl an, um einen optimalen Kompromiss zwischen ausreichender Oberflächenmodifikation und vernachlässigbarem zusätzlichem Widerstand zu erzielen. Die Redoxumwandlung von $[\text{Ru}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ vor und nach der Oberflächenmodifikation (Abbildung S3d) zeigt keine wesentliche Abweichung, was die ungehinderte Zugänglichkeit der modifizierten CNE-Oberfläche belegt.

Die hexagonale Co_3O_4 -Partikel-Suspension wird zunächst tropfenweise auf einen flachen Goldwafer aufgetragen, von dem die einzelnen Partikel dann unter SEM-Kontrolle ausgewählt werden. Ein Mikromanipulatorarm, der auf einem motorisierten Tisch in der SEM-Kammer montiert ist, wird verwendet, um das gewünschte Nanopartikel aus der Gesamtprobe zu isolieren (Abbildung S4). Das ausgewählte Nanopartikel wird aufgenommen, indem man sich schrittweise mit der Mikromanipulatorspitze mit einer Geschwindigkeit von 2 mms^{-1} für die Grobpositionierung bis $\leq 5 \text{ nm}$

Schema 1. Flussdiagramm zur Veranschaulichung der verschiedenen Stufen der Herstellung, Aktivierung und Charakterisierung des Co_3O_4 @CNE-Nanosystems.

pro Inkrement für die Feinpositionierung annähert, bis das Nanopartikel mit der Spitze in Kontakt kommt (Abbildung 1 a). Beim Kontakt wird die Spitze sanft gegen das Nanopartikel gedrückt. Nach der Aufnahme des Nanopartikels wird die Spitze dann unter kontinuierlicher SEM-Visualisierung so bewegt, dass sich das an der Spitze befestigte Nanopartikel einige mm über der CNE-Oberfläche befindet. In einer langsamen Annäherung wird das Nanopartikel dann vorsichtig auf die modifizierte CNE-Oberfläche platziert und schließlich unter Bildung eines Co_3O_4 @f-CNE-Nanosystems auf die CNE-Oberfläche übertragen (Abbildung 1 f + h). Die physikalische Aufnahme- und Platzierungsmethode bietet einen deutlichen Vorteil, da die Orientierung des Nanopartikels auf der CNE-Oberfläche aktiv gesteuert werden kann (Abbildung 1 c). Die Co_3O_4 @f-CNE-Nanosysteme erleichtern zudem eine detaillierte TEM-Untersuchung unter Verwendung eines spezifisch konzipierten TEM-CNE-Halters (Abbildung 1 g + i). Die EDS-Elementkarten bestätigen die erfolgreiche Platzierung von sechseckigen Co_3O_4 -Nanopartikeln an den Spitzen von CNEs. Die Partikelplatzierungsstrategie wird mehrfach verifiziert, um die Reproduzierbarkeit dieses Ansatzes sicherzustellen.

Die elektrochemische Untersuchung eines frisch hergestellten Co_3O_4 @f-CNE-Nanosystems zeigt, dass das mit Oleylamin bedeckte Nanopartikel gegenüber der OER katalytisch inaktiv ist (Abbildung S5). Interessanterweise zeigt

eine zweite elektrochemische Untersuchung nach der TEM-Analyse eine signifikante Erhöhung der OER-Aktivität (Abbildung S5b), die auf die zumindest teilweise Entfernung der Oleylaminschicht aufgrund der Wechselwirkung mit dem hochenergetischen Elektronenstrahl zurückzuführen ist.^[19] Eine solche Blockierung ist im Fall von Oleylamin-stabilisierten Katalysator-Nanopartikeln bekannt.^[20] Durch Tempern, UV- oder Ozon-Bestrahlung und Waschen mit Lösungsmitteln kann das Oleylamin von der Nanopartikeloberfläche entfernt werden.^[21] Wir haben daher ein vergleichsweise mildes Aktivierungsprotokoll verwendet, bei dem Oleylamin-stabilisierte Co_3O_4 @f-CNE-Nanosysteme bei niedriger Temperatur getempert werden, um das Oleylamin von der Oberfläche der auf der CNE platzierten Partikel zu entfernen (Abbildung S5d). TEM-Untersuchungen der Nanosysteme nach Erhitzen auf 200 °C für 2 h in Luft bestätigten die unveränderte Größe und Morphologie des Nanopartikels.

Die aktivierten Co_3O_4 @CNE-Nanosysteme werden anschließend hinsichtlich ihrer OER-Aktivität in einer Zwei-Elektroden-Konfiguration unter Verwendung von Ag/AgCl/3 M KCl als Referenz-/Gegenelektrode untersucht (weitere Details siehe ESI). Die elektrokatalytische Aktivität wird zunächst durch lineare potentiodynamische Messungen bei einer Spannungsvorschubgeschwindigkeit von 200 mV s⁻¹ in 1 M KOH bestimmt. Es zeigt sich, dass die hexagonal geformten Co_3O_4 -Nanopartikel eine größenabhängige OER-

Abbildung 1. a) Illustration und b–e) SEM-Aufnahmen der verschiedenen Phasen, die bei der Aufnahme und Platzierung einzelner hexagonaler Co_3O_4 -Partikel auf modifizierten CNE durchlaufen werden; f+h) SEM-Bilder von Co_3O_4 @CNE-Nanosystemen mit unterschiedlichen Ausrichtungen der Partikel auf der modifizierten CNE. g+i) Entsprechende Elementkarten (EDS-TEM) der in (f) + (h) gezeigten Nanosysteme; f+h) SEM-Bilder der Nanosysteme. Maßstabsbalken 500 nm.

Abbildung 2. a) Linear-Sweep-Voltammogramme (LSVs) von drei unabhängigen Co_3O_4 @CNE-Nanosystemen, b) entsprechende SEM-Bilder (Farbcode der Rahmen entspricht dem in (a) und (c) gezeigten Farbcode) und c) LSVs gemäß (a) normiert auf die elektrochemisch aktive Oberfläche. Die elektrochemischen Messungen wurden in 1 M KOH bei 200 mVs^{-1} aufgezeichnet. Nichtmodifizierte CNE (schwarz), CNE-1 (rot), CNE-2 (grün) und CNE-3 (blau). Maßstabsbalken 400 nm.

Aktivität aufweisen (Abbildung 2a). Die gemessenen absoluten Ströme reichen von 7 bis 13 nA. Vorteilhaft ist, dass diese Co_3O_4 @f-CNE-Nanosysteme eine präzise Bestimmung der geometrischen Oberfläche mittels SEM ermöglichen. Unter Berücksichtigung der hexagonalen Form des Co_3O_4 -Nanopartikels und der Art seiner Anhaftung auf der CNE-Oberfläche kann die intrinsische Aktivität, ausgedrückt als Stromdichte oder Umsatzfrequenz (TOF), abgeleitet werden. Auffallend ist, dass die Analysen von drei unabhängigen Co_3O_4 @f-CNE-Nanosystemen (Abbildung 2b) nahezu identische katalytische OER-Aktivitäten nach der Normierung auf die exponierte Partikeloberfläche ergeben, was die Reproduzierbarkeit des vorgeschlagenen Partikelplatzierungsprotokolls hervorhebt (Abbildung 2c). Die Auswertung der OER-Voltammogramme zeigt eine extrem hohe OER-Aktivität des Katalysators in 1 M KOH und erreicht Stromdichten von bis zu 11.5 A cm^{-2} bei 1.92 V gegen RHE (Einzelheiten in Abschnitt 6, ESI), ein Wert, der die angelegte Stromdichte in einem handelsüblichen alkalischen Elektrolyseur von 0.5 A cm^{-2} um mehr als das 20-Fache übersteigt.^[22]

Der allgemein zum Vergleich verschiedener Katalysatormaterialien in Experimenten mit rotierenden Scheibenelektroden verwendete Wert von 10 mA cm^{-2} wird bei 1.66 V vs. RHE erreicht. Da Ensemble-Effekte, z.B. die lokale pH-Änderung an der Elektrode, die Reaktion bei dieser niedrigen Stromdichte nicht signifikant beeinflussen, ist dieser Wert in sehr guter Übereinstimmung mit den zuvor erzielten RDE-Daten dieses Materials.^[14] Obwohl die TOF-Berechnung unter der sehr konservativen Annahme durchgeführt wurde, dass alle Co-Atome des Co_3O_4 -NP einen Beitrag leisten, wurde im Vergleich zu unserer früheren Arbeit (29.7 s^{-1}) ein sehr hoher TOF-Wert von $532 \pm 100 \text{ s}^{-1}$ bei 1.92 V vs. RHE ermittelt,^[9] wenn bedacht wird, dass die Co-Atome im Inneren des Partikels nicht an der katalytischen Umwandlung teilnehmen. Andererseits führt die Berechnung der TOF, bei der nur die Co-Atome an der Oberfläche (Abbildung S7) als

aktive Zentren betrachtet werden, zu signifikant höheren TOF-Werten, birgt jedoch das Risiko einer Überschätzung. Es wurde ein TOF-Wert von bis zu $2.67 \times 10^4 \pm 5000 \text{ s}^{-1}$ berechnet. Dieser Wert liegt um etwa eine Größenordnung niedriger als der zuvor in Nanoimpact-Studien berichtete Wert.^[6] Messungen bei derart hohen Stromdichten sind nur an Nanoelektroden möglich, da durch den erhöhten Massentransport sowohl die schnelle Entfernung des gebildeten O_2 als auch die Nachdiffusion der verbrauchten OH^- -Ionen möglich sind.

Chronoamperometrische Messungen wurden zusätzlich in 0.1 M KOH bei einem konstanten Potential von +1.77 V vs. RHE durchgeführt, um die Partikelstabilität auf der CNE bei Langzeitmessungen zu beurteilen. Ein stabiler Strom wird für diejenigen Nanopartikel erhalten, die auf aminogruppenmodifizierten CNE-Oberflächen platziert wurden, während die Partikel auf nicht modifizierten CNEs von der Oberfläche verloren gingen (Abbildung S9).

Hochaufgelöste TEM-Bilder (Abbildung 3a–d) und entsprechende Bilder der Fourier-Transformation (FFT) von nicht elektrokatalytisch belasteten Co_3O_4 -Partikeln zeigen das Vorhandensein von Gitterstrukturen mit einem interplanaren Abstand von 2.83 \AA , die den (220)-Ebenen der Kristallstruktur des Co_3O_4 -Spinells entsprechen (Abbildung 3e). Post-elektrokatalytische TEM-Bilder des Co_3O_4 @CNE-Nanosystems (Abbildung 3b) zeigen drastische Strukturumwandlungen innerhalb des Partikels (Abbildung 3d). Hochaufgelöste TEM-Bilder zeigen die Entstehung amorpher Domänen innerhalb des Partikels, was durch das diffuse FFT-Muster (Abbildung 3f) bestätigt wird. Die übrige Kristallstruktur des Co_3O_4 -Partikels kann in der in Abbildung 3f gezeigten FFT beobachtet werden, wobei ein interplanarer Abstand von 1.43 \AA , der der Kristallebene (440) entspricht, extrahiert werden kann. Die EDS-Elementkarten des Partikels weisen auf eine Zunahme des Sauerstoffgehalts an der Oberfläche des Nanopartikels hin, wo der amorphe Bereich

Abbildung 3. a + c) HRTEM-Bilder und e) entsprechendes FFT-Muster eines kristallinen hexagonalen Co_3O_4 -Partikels; b + d) HRTEM-Bilder und f) entsprechendes FFT-Muster des Partikels nach dem elektrokatalytischen Test.

entstand (Abbildung S8), was auf das Vorhandensein sauerstoffhaltiger Spezies schließen lässt. Obwohl der chemische Zustand des gebildeten amorphen Bereichs des Partikels nicht bestätigt werden konnte, wird erwartet, dass der Verlust der Kristallinität in Kombination mit der Oxidation der Partikelhülle während der Elektrokatalyse durch die Erzeugung von Co-Hydroxid/Oxyhydroxid-Spezies entsteht, die die katalytisch aktiven OER-Zentren in Co-basierten Systemen darstellen.^[23]

Zusammenfassend wird eine vielseitige SEM-gesteuerte Mikromanipulator-Strategie vorgeschlagen und verwendet, um selektiv ein einzelnes sechseckiges Co_3O_4 -Katalysator-nanopartikel aufzunehmen und auf einer chemisch kompatiblen CNE-Oberfläche unter Bildung eines robusten Co_3O_4 @CNE-Nanosystems zu platzieren. Durch mildes Erhitzen wird die Oleylamin-Deckschicht entfernt und somit das Nanopartikel für die OER aktiviert. Die hemisphärische Diffusion an der Nanoelektrode ermöglicht die Bestimmung der intrinsischen OER-Aktivität eines einzelnen hexagonalen Co_3O_4 -Partikels bei hohen Massentransportraten unter alkalischen Bedingungen. Auffallend ist die reproduzierbare elektrokatalytische OER mit bemerkenswert hoher TOF von $532 \pm 100 \text{ s}^{-1}$ bei 670 mV Überpotential bei drei unabhängig

voneinander untersuchten Partikeln. Darüber hinaus werden strukturelle Umwandlungen während der OER-Elektrokatalyse mittels HRTEM aufgeklärt, und die Amorphisierung des anfänglich kristallinen Co_3O_4 -Katalysatorpartikels bei den hohen anodischen OER-Potentialen wird bestätigt. Wir gehen davon aus, dass durch Anwendung der vorgeschlagenen Methodik die Einzelpartikelanalyse von Katalysatormaterialien endlich an den Punkt einer zuverlässigen und vergleichsweise einfachen Probenpräparation und -charakterisierung gelangt ist, die entscheidend für die Herstellung von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen sind, ein Merkmal, das in erster Linie für die rationale Auslegung von Katalysatoren für neue Energiewandlungstechnologien benötigt wird.

Danksagung

Die Arbeiten wurden von der DFG im Rahmen des SFB/Transregio 247 „Heterogene Oxidationskatalyse in der Flüssigphase“ TRR 247 [388390466] sowie im Rahmen der Deutschen Exzellenzstrategie – EXC 2033-390677874 – RESOLV gefördert. Weiterhin wurden die Arbeiten vom ERC im Rahmen des European Union's Horizon 2020 Forschungs- und Innovationsprogramms (CasCat [833408]) unterstützt. H.B.A. bedankt sich bei der Alexander von Humboldt-Stiftung für ein Postdoc-Stipendium. P.W. bedankt sich beim Fonds der chemischen Industrie e.V. (VCI) für die Unterstützung durch ein Doktorandenstipendium. Open Access Veröffentlichung ermöglicht und organisiert durch Projekt DEAL.

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Stichwörter: Co_3O_4 · Einzelpartikelelektrochemie · Einzelpartikel-Immobilisierung · Elektrokatalyse · Kohlenstoff-Nanoelektroden

- [1] S. Cao, F. F. Tao, Y. Tang, Y. Li, J. Yu, *Chem. Soc. Rev.* **2016**, *45*, 4747.
- [2] J. Clausmeyer, W. Schuhmann, *TrAC Trends Anal. Chem.* **2016**, *79*, 46.
- [3] L. A. Baker, *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, *140*, 15549.
- [4] D. W. M. Arrigan, *Analyst* **2004**, *129*, 1157.
- [5] S. V. Sokolov, S. Eloul, E. Kätelhön, C. Batchelor-McAuley, R. G. Compton, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2017**, *19*, 28.
- [6] A. El Arrassi, Z. Liu, M. V. Evers, N. Blanc, G. Bendt, S. Sadeler, D. Tetzlaff, D. Pohl, C. Damm, S. Schulz, K. Tschulik, *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 9197.
- [7] Y. Wang, X. Shan, N. Tao, *Faraday Discuss.* **2016**, *193*, 9.
- [8] T. Tarnev, H. B. Aiyappa, A. Botz, T. Erichsen, A. Ernst, C. Andronesco, W. Schuhmann, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 14265; *Angew. Chem.* **2019**, *131*, 14403.
- [9] H. B. Aiyappa, P. Wilde, T. Quast, J. Masa, C. Andronesco, Y.-T. Chen, M. Muhler, R. A. Fischer, W. Schuhmann, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 8927; *Angew. Chem.* **2019**, *131*, 9021.
- [10] V. Sundaresan, J. W. Monaghan, K. A. Willets, *ChemElectroChem* **2018**, *5*, 3052.

- [11] Y. Yu, Y. Gao, K. Hu, P.-Y. Blanchard, J.-M. Noël, T. Nareshkumar, K. L. Phani, G. Friedman, Y. Gogotsi, M. V. Mirkin, *ChemElectroChem* **2015**, *2*, 58.
- [12] H. Gehan, L. Fillaud, N. Felidj, J. Aubard, P. Lang, M. M. Chehimi, C. Mangeney, *Langmuir* **2010**, *26*, 3975.
- [13] J. J. Gooding, *Electroanalysis* **2008**, *20*, 573.
- [14] S. Saddeler, U. Hagemann, S. Schulz, *Inorg. Chem.* **2020**, *59*, 10013.
- [15] P. Wilde, T. Quast, H. B. Aiyappa, Y.-T. Chen, A. Botz, T. Tarnev, M. Marquitan, S. Feldhege, A. Lindner, C. Andronescu, W. Schuhmann, *ChemElectroChem* **2018**, *5*, 3083.
- [16] J. Liu, S. Dong, *Electrochem. Commun.* **2000**, *2*, 707.
- [17] M. A. Ghanem, J.-M. Chrétien, A. Pinczewska, J. D. Kilburn, P. N. Bartlett, *J. Mater. Chem.* **2008**, *18*, 4917.
- [18] J.-M. Chrétien, M. A. Ghanem, P. N. Bartlett, J. D. Kilburn, *Chem. Eur. J.* **2008**, *14*, 2548.
- [19] D. S. Su, B. Zhang, R. Schlögl, *Chem. Rev.* **2015**, *115*, 2818.
- [20] T. M. Benedetti, C. Andronescu, S. Cheong, P. Wilde, J. Wordsworth, M. Kientz, R. D. Tilley, W. Schuhmann, J. J. Gooding, *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, *140*, 13449.
- [21] a) J. J. L. Humphrey, S. Sadasivan, D. Plana, V. Celorrio, R. A. Tooze, D. J. Fermín, *Chem. Eur. J.* **2015**, *21*, 12694; b) D. Li, C. Wang, D. Tripkovic, S. Sun, N. M. Markovic, V. R. Stamenkovic, *ACS Catal.* **2012**, *2*, 1358; c) C. Aliaga, J. Y. Park, Y. Yamada, H. S. Lee, C.-K. Tsung, P. Yang, G. A. Somorjai, *J. Phys. Chem. C* **2009**, *113*, 6150.
- [22] M. Carmo, D. L. Fritz, J. Mergel, D. Stolten, *Int. J. Hydrogen Energy* **2013**, *38*, 4901.
- [23] a) A. Bergmann, E. Martinez-Moreno, D. Teschner, P. Chernev, M. Glied, J. F. de Araújo, T. Reier, H. Dau, P. Strasser, *Nat. Commun.* **2015**, *6*, 8625; b) D. González-Flores, I. Sánchez, I. Zaharieva, K. Klingan, J. Heidkamp, P. Chernev, P. W. Menezes, M. Driess, H. Dau, M. L. Montero, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2015**, *54*, 2472; *Angew. Chem.* **2015**, *127*, 2502.

Manuskript erhalten: 27. Oktober 2020

Veränderte Fassung erhalten: 14. November 2020

Akzeptierte Fassung online: 19. November 2020

Endgültige Fassung online: 14. Dezember 2020